

DOI:

Взаємозв'язок та взаємодія архітектури міста та філософії

Панченко О. В., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Іноді доводиться читати, що архітектура «моделює» образ світу, але це не можна вважати до кінця правдою. Це говорить про те, що відношення архітектури до світу не вичерпується тим, що архітектура являє собою частину цього світу, що архітектура входить у світ або включається в нього. Це пояснює ще і те, що, не будучи рівною всьому світу за обсягом і складаючи лише частину світу, архітектура символічно відображає його структуру в цілому. Це ще можна пояснити тим, що архітектура взаємодіє зі світом у виключні моменти та події.

Зараз виростає проблема у відбудові в цілому, що змушує задуматись над тим, у чому полягає першочергове завдання. Що ми ставимо на ступінь першочерговості: можливо, це будівлі культурного значення, може, це заводи, а може, це житло. Усе перераховане є важливими будівлями в житті людини, одне від одного залежить. Без заводів не буде житла, а без культури не буде людини. Тому важливо проаналізувати філософію в архітектурі міст. Зрозумівши першочерговість, ми зможемо знайти вихід із ситуації.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими практичними завданнями. Існує широкий спектр поглядів на розуміння поняття філософія архітектури. Протилежними крайнощами цього спектру можна вважати її сприйняття або за предмет філософського знання, який міцно пов'язаний з корінними проблемами онтології та гносеології, або особливим розділом філософії мистецтвознавства, який ґрунтується на предметі дослідження проблем розвитку архітектури як виду мистецтва. Перший міцно пов'язаний з метафоричною глибиною терміну архітектура, поле значення якого простягається від «головний будівник» через «мистецтво будівництва» до «першотворіння». Другий – з принциповою невідривністю його від одного з найфундаментальніших понять філософії – поняття «простір».

Слід зазначити, що вищеназвані фактори формування широти діапазону поняття філософія архітектури не заважають активному використанню його в різноманітних сферах розвитку науки й мистецтва. Окрім того, їх великий гносеологічний потенціал не протиставляє, а сприяє поєднанню обох країв загального спектру змісту даного поняття. Діючи на межі різноманітних наукових та мистецьких пошуків, загальний вектор головних чинників розвитку філософії архітектури спрямований на синтез якісно різноманітних предметів дослідження. Але в цьому ж полягають і відомі труднощі з визначенням єдиного поля пізнавальної діяльності в сфері об'єкту досліду.

У подоланні даного недоліку значну роль може відіграти виділення в межах обсягу поняття філософія архітектуру того змістовного центру, у рамках якого в концентрованому вигляді зійшлися б його як абстрактно-філософські, так і практично-художні вектори розвитку. Таким центром може стати поняття філософія архітектури міста. Але якщо його зв'язок з практикою художньої творчості особливо доводити не потрібно й воно може на конвенціональному рівні визнано своєю квінтесенцією прояву архітектури як мистецтва, то з позиції абстрактно-філософського його сприйняття потрібне деяке пояснення.

Як вже раніше нами було зазначено, метафоричний характер поняття філософія архітектури, особливо в аспекті розумових маніпуляцій з поняттям «простір», має широкий потенціал використання в рамках розв'язання онтологічних та гносеологічних проблем філософії. У рамках подібних філософських розмислів вони прямо й безпосередньо переходять міждисциплінарний кордон то в один бік, то назад, абсолютно ігноруючи посередництво теми буття Людини і Суспільства.

Інколи останні стають предметом уваги, але знову таки лише у формі метафоричного містка, який дозволяє практику людського буття через аналогію вивести в область когнітивних абстракцій. Пропоноване нами поняття «філософія архітектури міста» на перший погляд здається не тільки не новим, але й змістовно вузьким, обмеженим терміном, який вже мав таку сяку практику використання в філософії мистецтвознавства. Але в даному випадку ми пропонуємо розглядати його не з позиції останньої, а з позиції соціальної філософії.

Центральним елементом в даному переосмисленні змісту поняття філософія архітектури міста є термін «Місто», яке в новому контексті має сприйматися як єдність августиніанського «Граду» та типізованого, збірного, узагальненого образу будь-якого реального міста, міста, як такого. Власно в синкретичній єдності зміст такого поняття вже існує. Його ми пов'язуємо з терміном «цивілізація».

Філософія архітектури міста – це і є філософія цивілізації, але з виокремленням того просторовотворчого аспекту її буття, який губиться в філософсько-історичних (часових) параметрах соціальної філософії. Більше того, сприйняття філософії архітектури міста як епіцентру філософії архітектури як такої, сприйняття її як невід'ємної частини соціальної філософії та філософськоісторичного аспекту цієї філософії дає можливість утвердити й до певної міри впорядкувати той «метафоричний хаос», який існує зараз в стосунках між філософією й архітектурою. Окрім того, подібне упорядкування шляхом уведення соціально-філософської проблематики як «третейського судді» в сферу цих стосунків автоматично підключає до даного комплексу проблем питання етики – тієї другої практичної іпостасі філософії, яка здатна «вдихнути друге життя» в напівмертві, «сплячі» творіння архітектури.

Нові можливості цілому ряду напрямків у подальшому розвитку філософії архітектури та утвердженню її предмету як самостійної наукової дисципліни з широким діапазоном творчих можливостей, у яких започатковано розв'язання даної проблеми. Не можна ігнорувати той факт, що в наш час філософія архітектури в цілому й філософія архітектури міста зокрема як наукові дисципліни вже існують. Але треба відмітити й низку проблем в дослідницькій практиці вже самої філософії архітектури міста. Інтернет-енциклопедія Вікіпедія відмічає, що сьогодні можна констатувати існування національних шкіл в області філософії архітектури. Відтак філософія міста як похідна означеної філософії архітектури може значно розходитись у тих головних критеріях, які слугують фундаментом її розвитку.